

TERRORIZM - BUGUNGI KUNDA DUNYOGA XAFV SOLAYOTGAN JINOYAT SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7366509>

Abdumuradov Hayotbek G`ayrat o`g`li

O`zbekiston Respublikasi Ichki ishlar Vazirligi Akademiyasi O`quv saf qismi otryad kamandirining TIB o`rinbosari, leytenant

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali siz dunyoga xavf solayotgan eng criminal jinoyatlardan biri bo`lgan terrorizm balosi tushunchasi, turlari hamda uning oldini olish usullari, profilaktikasi va zamonaviy muammolar va takliflarni bilib olishingiz mumkin.*

Kalit so`zlar: *terrorizm, ekstremizm, xalqaro terrorizm, teroristik guruhlar, xavf xatar, terrorizmni moliyalashtirish.*

KIRISH

Terrorizm – jamiyatda beqarorlik keltirib chiqarish, aholi keng qatlamlarida vahima va qo`rquv uyg`otishga qaratilgan siyosiy kurashning o`ziga xos usulidir. U yashirin (konspirativ) ruhdagi tashkilotlar tomonidan beqarorlik keltirib chiqarish orqali hokimiyatni egallash maqsadida amalga oshiriladi. Terrorchi guruhlar jamiyatda aholining keng qatlami nomidan harakat qilayotgandek taassurot uyg`otish maqsadida diniy shiorlardan niqob sifatida foydalanadilar.

Terrorizmning mazmuni haqida gap ketganida, terrorizmning qanday tarqalishi tushuniladi. Yadroviy terror va kiber terror terrorizm tarqalishining ikkita muhim usuli hisoblanadi. Kompyuter tizimlari, tarmoqlari va ma'lumotlarning xavfsizligini hamda maxfiylikni ta'minlash hamda tarmoqlarga kirish orqali amalga oshiriladigan jinoyatlarning oldini olish maqsadida imzolangan Yevropa Kengashi shartnomasi amalda hech qanday natija bermayapdi: Terrorizmning o'lchovlarini asosan ikki qismda ko'rib chiqish mumkin: bular psixologik va sotsiologik o'lchovlardir. Psixologik o'lchov misolida aytish mumkinki bir paytlar mantiqsiz odamlar keltirib chiqargan hodisalar, deb qaralgan terrorchilik faoliyatlari vaqt o'tishi bilan, aslida terrorchilarning mantiqli va tizimli ravishda ish yuritadigan kimsalar ekanini ko'rsatdi. Jo'mardo'g'li ham xuddi shu shaklda terrorchilarning psixologik muammolari yo'qligi, ular paranoid, shizofreniyaga mansub emasligini tushunib yetganini qayd etadi. Jandansayarga ko'ra, muhokama qilinyotgan namunalar bir xil bo'lmaganligi sababli

terrorchilarni guruhlarga va toifalarga ajratish juda qiyin masaladir. Bularning barchasiga qo'shimcha ravishda, terrorchilik tadqiqotlar sohasida bir tomonlama va noxolis xarakterga mavzu bo'lgan va hech qachon ob'ektiv nuqtai nazardan ko'rib chiqilmagan¹.

Terrorizmning eng asosiy xususiyatlaridan biri ushbu harakat tarafdorlarining "Kuch ishlatish va zo'rvonlik davlatni qulatuvchi va hokimiyatga erishishni osonlashtiruvchi parokandalikka olib keladi", degan g'oyaga asoslanib harakat qilishlaridir.

Terrorizmning yana bir xususiyati hech qanday urush bo'lmayotgan, demokratik institutlar faoliyat ko'rsatayotgan, tinchlik hukmron jamiyat sharoitida muqobil usullarni atayin inkor etgan holda, siyosiy masalalarni zo'rlik yo'li bilan hal qilishga intilishda ko'rinadi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, mazkur hudud turli manfaatdor kuchlarning nishoniga aylandi. Siyosiy maqsadlarni din niqobi ostida amalga oshirishga intiluvchi diniy-ekstremistik va terrorchilik guruhlari mintaqaga suqilib kirishga harakat qildilar. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish uchun mustahkam asosga ehtiyoj sezildi. 2000 yil 15 dekabrda O'zbekiston Respublikasining "Terrorizmga qarshi kurash to'g'risida"gi Qonunining qabul qilinishi davlatimiz suvereniteti va xalqimiz farovonligi, yurtimiz taraqqiyotiga katta tahdid soluvchi terrorizmga qarshi kurash borasida katta qadam bo'ldi. Terrorizm (lotincha "qo'rqitish", "vahimaga solish") – aholining keng qatlamlarida vahima va qo'rquv uyg'otish, jamiyatda beqarorlik keltirib chiqarish orqali davlat hokimiyatini egallash maqsadiga qaratilgan jinoiy faoliyatdir.

Hozirgi davrda u global miqyos kasb etib, xalqaro terrorizm shaklini oldi. Bunday shaklda u xalqaro ijtimoiy-siyosiy aks-sado beradigan qo'poruvchilik sifatida namoyon bo'lmoqda².

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Diniy ekstremizm – jamiyat uchun an'anaviy bo'lgan diniy qadriyatlar va aqidalarni rad etish, ularga zid bo'lgan g'oyalarni aldov va zo'rlik bilan targ'ib qilishga asoslangan nazariya va amaliyotni anglatadi. Ekstremizm va terrorizm bir-biri bilan bog'liq bo'lgan yagona jarayonning birin-ketin rivojlanadigan bosqichlaridir³.

¹ Terroristic tahdidlarni oldini olish. Toshkent 2010

² **S.Sharipov – O'z.R. Vazirlar Mahkamasi huzuridagIn Din ishlari bo'yicha qo'mita Konfessiyalar bilan ishlash va ekspertiza bo'limi boshlig'i**

³ Vikipediya.uz

Diniy-ekstremizm kelib chiqishining birinchi va asosiysi sababi mutaassib fikr va qarashlarning paydo bo'lishidir. Mutaassiblik muayyan g'oyalarning to'g'ri ekaniga qattiq ishonish, ularga mukkasidan ketish, "o'zgalar" va "o'zgacha" qarash va g'oyalarga murosasiz munosabatda bo'lish, boshqa firqa va mazhablarni butunlay rad etgan holda, ularni tan olmaslikda namoyon bo'ladi.

Mutaassiblik barcha davrlarda turli din va yo'nalishlar orasida keskin nizo va to'qnashuvlar kelib chiqishiga sabab bo'lgan.

Ayni paytda, dunyoviy va diniy bilimlarning sayozligi, sof diniy tushunchalarning asl mazmunini bilmaslik ham diniy ekstremistik g'oyalarning tarqalishiga sabab bo'lishi mumkin.

Yuqorida qayd etilganidek, diniy ekstremistik tashkilotlarning aksariyati o'z nomini muqaddas islom dini bilan bog'lashga urinadi. Ular o'zlarini "najot topgan guruh", qolgan musulmonlarni esa kofir deb hisoblaydilar. "Islom" so'zining lug'aviy ma'nolaridan biri "tinchlik" bo'lib, u hech qachon buzg'unchilikka, qotillikka undamagan va undamaydi ham. Zamonaviy terrorchilar esa buzg'unchilik va qotillik, odamlarni dahshatga solishni o'zlarining maslaklariga aylantirib olganlar.

Qur'oni karimda begunoh odamlarning joniga qasd qilish qoralanadi. Jumladan, "Niso" surasining 93-oyatida bunday marhamat qilinadi: "Kimda-kim qasddan bir mo'minni o'ldirsa, uning jazosi jahannamda abadiy qolishdir. Yana unga Alloh g'azab qilgay, la'natlagay va unga ulkan azobni tayyorlab qo'ygay".

Hadislarda ham bu borada ko'plab xabarlar kelgan. Jumladan, Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda bunday deyiladi: "Rasululloh (s.a.v.): "Alloh taoloning nazdida bir musulmon kishining nohaq qatl etilishidan ko'ra, yorug' dunyoning barbod bo'lib ketishi yengilroqdir", dedilar".

Hozirda dunyoda ko'plab ekstremistik va terrorchi tashkilotlar mavjud bo'lib, afsuski, ularning muayyan qismi islom dini niqobi ostida faoliyat yuritadi. Ular qatorida "al-Qoida", "Hizbut-tahrir al-islomiy" (Ozodlik islomiy partiyasi), "al-Jihad", "at-Takfir val-hijra" (Takfir va xijrat), "Turkiston islom harakati", "Islomiy jihad ittihodi" (Islomiy jihad uyushmasi), "Katibatul Imam al-Buxari" (Imom Buxoriy batalboni), "Jamoat Ansorulloh" (Allohning yordamchilari jamoasi), "Jabhatun-nusra" (G'alaba fronti) va "Islom davlati" kabi tashkilotlarni sanash mumkin.

Darhaqiqat, hozirgi kunga kelib diniy-ekstremistik tashkilotlar keng tarmoqli tizimga aylanib ulgurdi. Bu chuqur o'ylangan strategiyaning bir qismidir.

Avvalo, barcha ekstremistik tashkilotlar bir tadqiqot markazi, ta'bir joiz

bo'lsa, "g'oyaviy laboratoriya"lar mahsuli ekanini alohida qayd etishimiz lozim. Shu o'rinda, diniy-ekstremistik oqimlarni bajaradigan funktsiyalariga ko'ra shartli ravishda 3 guruhga bo'lishimiz mumkin.

Birinchi guruhga kiruvchi tashkilotlarning asosiy vazifasi odamlarni go'yoki "islomlashtirish", "taqvoga chaqirish"dan iborat. Bunday guruhlar qatoriga "Tablig'chilar" harakatini kiritish mumkin.

Ikkinchi guruh tashkilotlari esa aholiga mutaassiblik g'oyalarini singdirish, ulardan muayyan g'oya va rahnamoga og'ishmay, so'zsiz ergashadigan "kadr"larni tayyorlash bilan shug'ullanadi. Bunday guruhlar qatoriga "Hizbut-tahrir" kabi diniy-ekstremistik tashkilotlarni kiritish mumkin.

Uchinchi guruhga mansub harakatlar esa hech qanday asossiz musulmon diyorlarni "kufr diyori" deb e'lon qilib, u yerdagilarni "hijrat" qilishga undash orqali turli nizo va fitna o'choqlariga jalb qilish, qo'lga qurol olib tinch aholi vakillari va boshqa din vakillarini qirish orqali mintaqada urush olovini yoqish, jihad tushunchasini noto'g'ri talqin qilish orqali yoshlarni qotilliklar qilishga chorlash bilan shug'ullanadilar. Bu guruhga barcha terrorchi tashkilotlarni kiritishimiz mumkin.

Oxirgi paytlarda dunyoning ko'plab mintaqalarini qamrab olgan terrorizm va ekstremizm bilan bog'liq muammolar faol muhokama qilinmoqda. Terrorizm va diniy-ekstremizmga qarshi kurash Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, O'zbekiston uchun ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi⁴.

Bugungi kunda diniy-ekstremistik, terroristik guruhlar faoliyatida muhim o'zgarishlar kuzatilmoqda. O'zbekiston va boshqa davlatlarda diniy-ekstremistik, terroristik harakatlarga nisbatan olib borilayotgan murosasiz yondashuv natijasida guruh a'zolari o'z harakatlarini ochiq namoyon etishni ma'qul ko'rmay, aksincha, xufyona targ'ibot-tashviqot ishlari orqali, jumladan internet orqali o'z g'oyalarini tarqatish bilan faoliyatlarini jadallashtirishmoqdalar.

G'oyaviy jihatdan milliy manfaatlariga zid bo'lgan diniy mazmundagi mahsulotlarni respublika hududiga olib kirish va tarqatishga urinish holatlari O'zbekistonda ham kuzatilmoqda. Bu kabi ekstremistik ruhdagi mahsulotlarni internet va boshqa yo'llar orqali tarqatilishi aholi tomonidan dinning notug'ri talqin etilishiga, kam ma'lumotga ega o'quvchilar ma'naviy ongining buzilishiga, turli e'tiqod va qarashlarga ega bo'lgan odamlar, xususan yoshlar orasida adovat va xusumat uyg'onishiga zamin

⁴ S.Sharipov – O'z.R. Vazirlar Mahkamasi huzuridagin Din ishlari bo'yicha qo'mita Konfessiyalar bilan ishlash va ekspertiza bo'limi boshlig'i

yaratmoqda. Shu bilan birga, bunday faoliyatlar hukumatga qarshi yo'naltirilgan va O'zbekiston Respublikasi milliy xavfsizligiga muayyan tarzda tahdid solishni maqsad qilgan.

20 asr oxirlarigacha diniy-ekstremizm va aqidaparastlikni tarqatish va aholi orasida yoyishning asosiy qurollari bo'lib turli adabiyot va nashrlar xizmat qilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiya vositalari rivojlangan hozirgi davrda ommaviy axborot vositalari, ayniqsa internet tarmog'i diniy ekstremistik va aqidaparastlik g'oyalarini tarqatishning eng optimal va qulay manbaiga aylandi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, hozirda turli guruh va oqimlar tomonidan diniy ekstremizm va aqidaparastlikni targ'ib qilishda, jamiyatda norozilik kayfiyatini tarqatishda ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanilmoqda.

Internet orqali suhbat olib borish jarayonida yoshlarga "kufr diyori", "hijrat", "jihod", "shahidlik", "xalifalikni tiklash" kabi g'oyalar singdirilib, ular turli to'qnashuv va nizo o'choqlariga jalb qilinmoqda. Turli kuchlarning nog'orasiga o'ynayotgan diniy-ekstremistik va terrorchi oqimlar tomonidan u yerlarda amaliyotni o'tab kelgan aqidaparast, diydasi qotgan, mustaqil fikrlashdan mahrum, rahnamolarining har qanday buyruqlarini qonun deb biluvchi zombi-jangarilardan tinch mintaqalarda ham turli nizolar va beqarorliklarni keltirib chiqarishda foydalanish maqsadi bugun ko'pchilikka ayon haqiqatdir⁵.

Internet tarmog'ining chegara bilmasligi, sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatiladigan fazoviy kanallarga to'siq qo'yishning iloji yo'qligini hisobga oladigan bo'lsak, hozirgi kunda bu kabi buzg'unchi g'oyalardan aholini, xususan yoshlarni asrash uchun ularda bu kabi yot g'oyalarga qarshi ma'naviy immunitetni hosil qilish, internet va OAV orqali mazkur guruhlariga asosli raddiyalar berish, sof diniy ta'limotlarni yoshlarga yetkazish, ularni xalqparvarlik, vatanparvarlik, milliy va diniy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash muhim ahamiyatga ega ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Turli buzg'unchi oqimlarning domiga ilinib qolmaslik uchun yoshlarimiz quyidagilarga e'tibor qaratishlari lozim:

- diniy-ekstremistik ruhdagi saytlarga kirmaslik. Bunday saytlarning alomatlari: joylashtirilgan materiallarda "hijrat" va "jihod"ga da'vat qilish, dunyoviy hukumat va tuzumlarni kofirlikda ayblash, davlat mustaqilligi, Yangi yil, Navro'z, 8-mart kabi bayramlarni, tug'ilgan kunni nishonlashni harom deb e'lon qilish, Afg'oniston, Pokiston, Iroq, Suriya kabi mamlakatlardagi jangarilarni madh etish. Shuningdek, Muhammad ibn Abdulvahhob, Ibn Taymiya, Nosiriddin Alboniy, Sayyid Qutb, Ayman az-

⁵ Terroristic guruhlarni faoliyatini zararsizlantirish omillari. Toshkent-2011

Zavohiriy, Usoma bin Lodin, Abduvali qori, Obid qori, Rafiq qori, Rashod qori kabi aqidaparast shaxslarning kitoblari, fatvolari, audiomurojatlari, savol-javob shaklidagi ma'ruzalari mavjudligi;

- ijtimoiy tarmoqlar, turli forumlarda diniy mavzuda ilmoqli, nozik savollar berib suhbatga chorlayotgan shaxslar bilan muloqotdan tiyilish, dunyoviy jamiyatni tanqid qilib, mutaasibona diniy turmush tarzini da'vat qilayotgan shaxslar bilan umuman aloqa qilmaslik;

- elektron pochta orqali noma'lum shaxslardan kelgan diniy mazmundagi da'vat va tanishuv haqidagi takliflarga javob bermaslik, yuborilgan elektron materiallarni yuklab olmaslik;

- mobil telefonlarga bilib-bilmay mutassiblik ruhidagi nashidalar (qo'shiqlar), ma'ruzalar, suratlar, videoroliklar yuklab olmaslik va tarqatmaslik.

Bu holat aksariyat hollarda maktab, kollej o'quvchilari va institut talabalari orasida kuzatiladi. Mutaassiblik va aqidaparastlik ruhidagi ma'lumotlarni bilib-bilmay yuklab olish, saqlash yoki uni boshqa shaxslarga tarqatish esa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksining 1842-moddasiga muvofiq, shuningdek Jinoyat Kodeksining 2441-moddasiga ko'ra "Diniy-ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan, qirg'in solishga yoki fuqarolarni zo'rlik bilan ko'chirib yuborishga da'vat etadigan yoxud aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni tayyorlash yoki ularni tarqatish maqsadida saqlash, shuningdek, diniy-ekstremistik, terrorchilik tashkilotlarining atributlarini yoki ramziy belgilarini tarqatish yoxud namoyish etish maqsadida tayyorlash, saqlash" eng kam ish haqining uch yuz baravaridan to'rt yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki olti oygacha qamoq yoki uch yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoki uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan;

- ehtiyoj tug'ilgan diniy mavzudagi ma'lumotlarni faqat "uz" domenida rasmiy faoliyat olib borayotgan davlat va diniy tashkilotlar saytlaridan olish.

XULOSA

Yurtimizda tinchlik, farovonlik va millatlararo o'zaro totuvlik hukm surmoqda. Bu bebaho ne'matlarning qadriga yetish barchamizning burchimizdir. Bu tinchlik, taraqqiyot va farovonlik o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q, albatta. Bu, avvalambor, Alloh taoloning bizga ravo ko'rgan cheksiz inoyati bo'lsa, ikkinchidan, hukumatimiz tomonidan vijdon erkinligi va diniy bag'rikenglikni ta'minlashda olib borilayotgan oqilona siyosat natijasidir.

Yuqoridagi mulohaza va dalillar, diniy-ekstremizm va terrorizmning nafaqat umume'tirof etilgan zamonaviy qonunlar, balki islom dini asoslariga ham zid ekanini ko'rsatadi.

Shunday ekan, diniy-ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashda barchamiz o'z mas'uliyatimizni his etishimiz, ogoh bo'lishimiz, vatanimizning kelajagi uchun javobgar ekanimizni unutmasligimiz lozim⁶.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikga tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. –T.:O'zbekiston, 1997
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. –T.:Ma'naviyat, 2008.
3. Mirziyoyev Sh.M "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash — davr talabi" mavzusida anjumandagi nutqi.
4. Tosh DAUning "Agranom" gazetasi 767 soni
5. uz internet shari
6. O'zbekiston Respublikasi Bandlikka va Mehnat munosabatlari vazirligi internet nashri.

⁶ S.Sharipov – O'z.R. Vazirlar Mahkamasi huzuridagin Din ishlari bo'yicha qo'mita Konfessiyalar bilan ishlash va ekspertiza bo'limi boshlig'i